

Beneficios del cuidado de la alimentación y actividad física en sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos

Andrea De La Torre-Figueroa¹, Fátima Del Carmen Maza Sánchez¹, Leonardo Limón Torres¹, Ixchel Reyes Espejel^{1}*

¹Maestría en actividad física y deporte para el bienestar humano, Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: ixchel.reyes@correo.buap.mx

Resumen

La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud pública cuyas cifras y proporción son alarmantes en México, de manera que es un desafío tanto para el profesional de salud como para la población. Datos recientes destacan que gran parte de los adultos mexicanos enfrenta estos problemas, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares, entre otros. La relación de la alimentación y actividad física es fundamental en este contexto, ya que ambos factores cumplen una función importante tanto en la prevención como en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Este trabajo explora los beneficios del cuidado de la alimentación e incorporación de la actividad física regular, enfatizando el impacto positivo no sólo en salud física, sino el hecho de mantener un peso corporal saludable que influye directa o indirectamente en el bienestar psicológico y social de cada individuo. Al adoptar un enfoque biopsicosocial, se busca comprender cómo estos cuidados pueden contrarrestar hábitos inadecuados para transformar vidas y contribuir a una mejor calidad de vida para los adultos mexicanos.

Palabras clave: Obesidad, sobrepeso, dieta, actividad física, mexicanos

Abstract

Obesity and being overweight are public health issues in México, with alarming statistics and proportions that present challenges for both healthcare professionals and the population. Recent data highlights that a significant portion of Mexican adults faces these problems, increasing the risk of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disorders, among others. The relationship between diet and physical activity is fundamental in this context, as both factors play an important role in the prevention and treatment of overweight and obesity. This work explores the benefits of dietary care and the incorporation of regular physical activity, emphasizing the positive impact not only on physical health but also on maintaining a healthy body weight, which directly or indirectly influences the psychological and social well-being of individuals. By adopting a biopsychosocial approach, the aim is to understand how these care practices can counteract inadequate habits to transform lives and contribute to a better quality of life for mexican adults.

Key words: Obesity, overweight, diet, physical activity, mexicans

Introducción

El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) representa un problema de salud global con un aumento significativo y prevalencia en diferentes partes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define al SP y OB como una acumulación excesiva o anormal de grasa corporal, considerada como una enfermedad crónica de origen multifactorial, y principalmente vinculada a un desequilibrio energético causado por una alimentación rica en Kiloenergías (Kcal) o Kilojulios (Kj) y una vida sedentaria (1). La evaluación de esta condición es comúnmente a través del índice de masa corporal (IMC), que establece que un IMC >25 pero <29.9 indica sobrepeso, mientras que un IMC >30 refiere obesidad (2).

Además, un aumento de grasa corporal altera el funcionamiento del tejido adiposo, lo que genera desequilibrios en las fuerzas físicas del organismo y resultados de efectos negativos a nivel metabólico, biomecánico y psicológico (3).

En cambio, la composición corporal se refiere a la proporción de masa magra y masa grasa en el cuerpo, mientras que la distribución de grasa se refiere a la distribución de la masa grasa en distintas zonas del cuerpo. Por lo tanto, un análisis detallado de estos conceptos ayuda al proceso de entendimiento en el diagnóstico, así como a identificar riesgos o implicaciones en la salud (4,5).

Cabe mencionar que la OB es una de las principales causas de enfermedades, discapacidades y muerte a nivel mundial. Durante la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en 2022, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron un plan estratégico para abordar la OB, y que ofrecerá respaldo a las acciones que se lleven a cabo en diversas naciones hasta 2030. Hasta este momento, 31 países han optado por implementar este plan para combatir la creciente epidemia de obesidad (6). Por otro lado, este plan busca apoyar las acciones y reducir el impacto en todas las edades, pues se estima que podría afectar el 60% de la población a nivel mundial, y que proyecta que habrá 2.2 millones de personas con SP y 1.1 mil millones con OB en los próximos años (3).

La OB no es un problema de salud individual, sino que tiene importantes repercusiones económicas y sociales. Hoy en día las políticas se enfocan en la responsabilidad personal, omitiendo determinantes sociales predisuestos a esta condición. Las personas con obesidad afrontan dificultades para realizar actividades de la vida diaria, por lo que se puede estar asociado a muertes prematuras, contribuyendo a una afectación económica futura.

De acuerdo con estimaciones si las tendencias actuales perduran, el costo económico asociado al SP y la OB podría representar el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) global para el año 2060, con un aumento en países de bajos ingresos (7). Es importante adoptar un plan estratégico e integral que promueva hábitos saludables y transforme entornos que faciliten el consumo de alimentos poco saludables.

Por lo tanto, se debe tener en consideración que una mala sinergia entre gobiernos, organizaciones de salud y sociedad civil da lugar a predisposición en OB y los costos irán en aumento afectando tanto la economía como la salud pública.

Los eventos acumulativos que generan estrés como el desempleo, la inseguridad, la vivienda inestable y poco higiénica provocan el origen de enfermedades crónicas, particularmente si no se cuenta con estrategias para eliminar o disminuir dicho estrés (8). La presente nota científica se centra en la alimentación y actividad física en la población adulta, considerando y reconociendo que son el pilar familiar que contribuyen al bienestar dentro de su entorno, fomentando hábitos saludables, valores éticos y morales influenciados por la diversidad sociocultural, la raza y el estilo de vida. Destacándose la descripción de los beneficios de la reducción del exceso de peso en adultos mexicanos, mejorando la salud y reduciendo riesgos de enfermedades crónicas y la eficacia de cambios de hábitos, lo cual se basa en adquirir y mantener una alimentación saludable, así mismo la mejora del nivel de actividad física y un control de peso favorable que favorece el bienestar físico y mental.

Por ello, es necesario cuestionar factores como la edad, ocupación e inicio de malos hábitos que conlleven a la aparición de la obesidad e inclusive tener en cuenta enfermedades previas que agravan este problema (9).

Epidemiología

Entre 1988 y 2012, en México, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años incrementó del 25% al 35.3%, y la obesidad de 9.5% a 35.2% (10). Este fenómeno no es exclusivo de México, a nivel mundial, la obesidad se ha convertido en una crisis de salud pública (11). Un estudio de 2022 publicado en *The Lancet* reveló que un número considerable de personas padecían obesidad,

un incremento alarmante desde 1990. En ese mismo año, se calculó que el 43% de los adultos tiene obesidad, reflejando una crisis de salud que no muestra signos de desaceleración (12). Aunque en algunas áreas se ha logrado reducir la desnutrición, la obesidad sigue siendo un desafío serio.

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2016, cerca del 58% de la población de la región, equivalente a 360 millones de personas, enfrenta sobrepeso. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en 2017 que más de la mitad de los residentes en la mayoría de los países presentan sobrepeso, siendo Chile (63%), México (64%) y Bahamas (69%). Además, la obesidad ha impactado más a las mujeres en más de 20 países de América Latina y el Caribe, donde las tasas femeninas superan en 10 puntos porcentuales a la masculina (3,13).

En la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA-2000) registró que, en mujeres de 20 a 59 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 36.1% y 28.1%, en el caso de los varones del mismo grupo etario fue de 40.9% y 18.6% (14). Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT-MC) 2016 muestra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México se mantuvo estable entre 2012 y 2016. En niños de 5 a 11 años, el 33.2% tenía sobrepeso u obesidad, sin cambios significativos desde 2012. En adolescentes, la prevalencia fue del 36.3%, también sin variaciones. En adultos mayores de 20 años, aumentó ligeramente del 71.2% al 72.5%, siendo más alta en mujeres. Aunque no hubo grandes diferencias entre áreas urbanas y rurales, la obesidad fue más común en zonas urbanas (15) (Figura 1).

Figura 1. Muestra las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad para niños de 5-11 años, adolescentes de 12-19 años y adultos de 20 años y más, así como la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes. Se comparan prevalencias entre áreas urbanas y rurales.

En 2022, los niveles más altos de desnutrición y obesidad combinadas se registraron en países del Pacífico, el Caribe, así como en partes de Oriente Medio y el norte de África. La malnutrición, que incluye desde la falta de nutrientes hasta el sobrepeso y la obesidad, plantea un reto crítico para las políticas de salud pública (6).

En el caso de México, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en la población adulta, con tasas 10 veces mayores que en países como Japón y Corea, y es el primer lugar en América Latina (16).

Etiología

La obesidad es el resultado de una interacción compleja y multifactorial, resultante de diversas causas. Comprender estas causas son esenciales para abordar y entender de manera efectiva la enfermedad para así mismo, desarrollar estrategias de prevención y tratamiento, adaptado a las necesidades individuales, la falta de autocontrol y responsabilidad genera la posibilidad de padecer sobrepeso (17).

Factores que predisponen al desarrollo de la obesidad

La obesidad es una condición compleja de múltiples factores (18) y a continuación se describen los principales aspectos que contribuyen al desarrollo.

1. Hábitos alimentarios

Las dietas altas en calorías, ricas en azúcares, grasas saturadas y la falta de educación en nutrición contribuyen significativamente al aumento de peso. Las intervenciones educativas desde la infancia son esenciales para establecer una base sólida de hábitos saludables.

2. Estilo de vida sedentario

Impulsado por la tecnología, facilita la inactividad física y crea un entorno que favorece la obesidad. Es fundamental fomentar la actividad física mediante políticas públicas para contrarrestar este efecto y promover un estilo de vida más activo.

3. Factores psicológicos

Los factores psicológicos juegan un papel importante en el desarrollo de la obesidad. Las emociones pueden influir en la alimentación y llevar a la sobrealimentación. Estrés, depresión y ansiedad son factores que pueden desencadenar un comportamiento poco saludable. Por ello, es fundamental considerar cómo los factores psicológicos influyen en la percepción del cuerpo. Además, la percepción que una persona tiene sobre su cuerpo puede influir de manera negativa en comportamientos de alimentación y la salud mental. Existen diversas escalas que ayudan a evaluar esta percepción (19,20), como son:

- **Figure Rating Scale (1983):** Un test que incluye 16 siluetas (8 masculinas y 8 femeninas) que representan diferentes niveles de peso.
- **Escala de Collins (1991):** Similar a la anterior, pero con detalles adicionales como el cabello, ojos, nariz y boca. Confeccionado principalmente para adolescentes de ambos sexos.
- **Darwin Rating Scale (1995):** Con 18 siluetas (9 femeninas y 9 masculinas) con detalles visuales más elaborados.
- **Escala corporal de Kearney, Kearney y Gibney (1997):** Con 18 siluetas (9 masculinas y 9 femeninas), divididas en categorías que van desde delgado hasta obeso.
- **Escala de evaluación de la imagen corporal de Gardner:** Utilizada para identificar discrepancias entre la imagen corporal deseada y la real, lo que puede ayudar a comprender patrones emocionales asociados con la alimentación.

Por ello, integrar apoyo psicológico en los programas de tratamiento es clave para abordar esta dimensión y mejorar los resultados de las intervenciones.

4. Predisposición genética

Aunque los factores genéticos también es un factor relevante, el entorno y los hábitos de vida son determinantes clave en el riesgo de obesidad. La genética puede influir en cómo el cuerpo almacena grasa y regula el apetito; sin embargo, el estilo de vida es fundamental en la manifestación de estas predisposiciones. Una combinación de estrategias que considere todos estos aspectos es esencial para abordar eficazmente la enfermedad.

Clasificación de obesidad

Para clasificar la obesidad, se consideran distintos parámetros (21,22) (Tabla 1 y 2).

Tabla 1. Clasificación de obesidad.

Clasificación	Características
Por origen	OB exógena: es causada por una ingesta calórica excesiva a través de la dieta
	OB endógena: se produce por alteraciones hormonales y metabólicas
Por aspectos fisiológicos	OB hiperplasia: se caracteriza por el aumento del número de células adiposas
	OB hipertrófica: se caracteriza por el aumento de la cantidad de adipocitos
Por aspectos etiológicos	OB primaria: se caracteriza por un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto calórico
	OB secundaria: se deriva como consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un aumento de grasa corporal como el hipotiroidismo
Distribución de la grasa corporal	Esta se caracteriza por la distribución corporal de la grasa en zonas específicas que influye en la salud física y psicológica

Tabla 2. Clasificación de la distribución de la grasa corporal.

Tipo de obesidad	Características
Obesidad tipo I	Exceso de grasa corporal total sin que se produzca una concentración específica de tejido adiposo en alguna región corporal
Obesidad tipo II	Exceso de grasa subcutánea en la región abdominal y del tronco (androide), éste patrón se asemeja a la forma de manzana. Tiene mayor incidencia en hombres y se asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas
Obesidad tipo III	Exceso de grasa viscer abdominal.
Obesidad tipo IV	Exceso de grasa glúteo-femoral (ginoide), este patrón se asemeja a la forma de pera. Tiene mayor incidencia en mujeres y tiene mayor riesgo de problemas metabólicos como resistencia a la insulina y Diabetes tipo II

Beneficios de la reducción del exceso de peso

La reducción del exceso de peso es un objetivo principal, no sólo por cuestiones estéticas sino por un bienestar general. Perder peso puede mejorar significativamente la calidad de vida, reducir el riesgo de enfermedades crónicas e incrementar la energía. A medida que se logra la pérdida de peso, pueden experimentar mejoras en la salud cardiovascular y control de azúcar en

sangre, así como en las alteraciones musculoesqueléticas. Estos beneficios resaltan la importancia de adoptar hábitos saludables para un peso adecuado y disminuir el riesgo de mortalidad (23).

En la tabla 3 se clasifican los beneficios de la reducción de peso correspondiente a cada patología (24).

Tabla 3. Beneficios de la reducción de peso.

Padecimiento	Beneficios
Hiperlipoproteinemia	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de los valores de triglicéridos, colesterol total y colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Incremento de las concentraciones de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad Entre los 6 y 11 kg de peso perdido produce una reducción significativa en la oxidación de lipoproteínas
Diabetes mellitus	<ul style="list-style-type: none"> Reducción de los índices de glucosa en pacientes no diabéticos Decremento de la glucemia y hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes, al mismo tiempo que mejora la sensibilidad a la insulina. Se ha comprobado que una disminución de peso media de 16% en pacientes con obesidad grave sometidos a cirugía bariátrica, aminora 5 veces el riesgo de presentar diabetes mellitus.
Hipertensión arterial	<ul style="list-style-type: none"> La disminución de peso inducida por el tratamiento se relaciona a una reducción de cifras de tensión arterial y también de las necesidades de la terapéutica antihipertensiva. Por cada kilogramo de peso, la presión arterial media decrementa de 0,3 a 1 mm de Hg.
Enfermedad cardiovascular	<ul style="list-style-type: none"> Una pérdida de peso moderada puede reducir factores de riesgo vascular. Mejora en los marcadores inflamatorios y de coagulación: fibrinógeno y PAI-1 (en pacientes con obesidad).
Alteraciones digestivas	<ul style="list-style-type: none"> Un 10% de pérdida de peso aproximadamente se vincula con una mejoría en los parámetros bioquímicos, el tamaño del hígado y su contenido graso.
Alteraciones respiratorias	<ul style="list-style-type: none"> Entre el 10% de la disminución moderada de peso, ayudan de manera positiva en los parámetros respiratorios, en el proceso del sueño y en la hipersomnia diurna. En pacientes con IMC superior a 40kg/m² con una reducción del 30% de peso aproximadamente, se relacionan con una resolución total de la apnea del sueño.

Beneficios, enfoque y manejo nutricional

El manejo clínico de la OB requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a profesionales de diversas áreas como médicos, nutricionistas y psicólogos para abordar tanto la pérdida de peso como enfermedades asociadas. Las estrategias incluyen la modificación de la alimentación y promoción del ejercicio. Si estas medidas no resultan efectivas, se puede considerar un tratamiento farmacológico que reduce la absorción de grasa y que aumenta la sensación de saciedad.

Para lograr una reducción de peso adecuada, es necesario generar un déficit energético consumiendo menos calorías de las que el cuerpo requiere para mantener su peso actual. Sin embargo, algunos estudios sugieren que una simple restricción calórica es insuficiente para mantener la pérdida de peso a largo plazo (18). La cantidad de energía recomendada depende de factores como la edad, el sexo, la complejión corporal y el nivel de actividad física o estilo de vida (25).

Se han establecido requerimientos para macronutrientes clave: ácidos grasos esenciales (1-2%), proteínas (10% del recambio diario) e hidratos de carbono (130 g/día). En personas obesas bajo restricción calórica, la ingesta de proteínas debe superar

los 0.8 g/Kg/día. La oxidación de hidratos de carbono se limita con restricción, por lo que un mínimo de 130 g es necesario para mantener los niveles de insulina. Las dietas altas en hidratos de carbohidratos aumentan el gasto energético, mientras que las dietas bajas en grasa con alto contenido de fibra son recomendadas para el control del peso (25). Para mantener o reducir el peso corporal de forma saludable, es fundamental adaptar la alimentación según el objetivo. Se recomienda consumir alimentos bajos en grasa, ricos en fibra y con hidratos de carbono complejos para estabilizar los niveles de glucosa. Si la meta es la pérdida de grasa, es necesario reemplazar los carbohidratos refinados por versiones complejas y priorizar el equilibrio entre proteínas y nutrientes esenciales, evitando dietas extremas que favorezcan el consumo de grasas saturadas. Esto se asegura un enfoque integral y saludable, pues se cree que la importancia de la distribución en nutrientes, la calidad de los alimentos y el contexto en el que se consumen son el resultado de un tratamiento exitoso.

En términos generales, se recomienda que las mujeres consuman entre 1,200 y 1,500 kilocalorías diarias y los hombres deberán ingerir entre 1,500 y 1,800 kcal, ajustándose según su peso y nivel de actividad física. En la tabla 4 se muestra las necesidades energéticas según el nivel de AF, lo que demuestra que debe ajustarse la ingesta calórica para cada persona (18).

Tabla 4. Cálculo de energía por actividad.

Nivel de actividad	Kilocalorías diarias
Poco activo	20 kcal/kg
Actividad moderada	25 kcal/kg
Alta actividad	30 kcal/kg

La dieta mediterránea hipocalórica es el modelo recomendado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). Esta dieta se considera un enfoque equilibrado y saludable que incluye: alto consumo de frutas y verduras ya que son ricos en fibra y nutrientes, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, pescado y legumbres, frutos secos (ricos en grasas saludables), bajo consumo de carnes rojas y procesadas, así como de azúcares añadidos, lo que la convierte en una opción equilibrada y nutritiva (26).

Actividad física, clave para la salud

En México, la creciente preocupación por el sedentarismo destaca la necesidad de promover la actividad física como un elemento para la salud pública. A pesar de la conciencia sobre los beneficios del ejercicio, la implementación de programas efectivos que promuevan estilos de vida activos es insuficiente. La falta de infraestructura adecuada, como espacios seguros para caminar y practicar deportes, limita las oportunidades para que la población se mantenga activa. Esta situación es crítica, ya que el estilo de vida moderna aumenta el riesgo de sedentarismo, como, por ejemplo, permanecer sentados durante largas horas, utilizar elevador en lugar de escaleras o depender del transporte para trayectos cortos (27).

La actividad física (AF) es una de las variables más influyentes en la salud en general, ya que proporciona múltiples beneficios, destacando el mantenimiento de peso, el fortalecimiento de los huesos y músculos y la disminución del riesgo de enfermedades como hipertensión, cáncer y depresión (28). A continuación, se describe los tipos de AF (Tabla 5).

La intensidad de la AF se mide en unidades de Metabolismo de Oxígeno (MET). Actividades ligeras como leer o trabajar sentado oscilan entre 1 y 3 MET, mientras que AF moderadas como caminar rápido varía entre 3 y 6 MET. Las AF intensas como correr, superan los 6 MET. Se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o intenso para prevenir el aumento de peso (29). Sin embargo, la clave está en combinar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos de manera individualizada considerando las capacidades físicas y posibles limitaciones, para evitar futuras lesiones. En definitiva, se recomiendan ejercicios de resistencia y fuerza (27).

Tabla 5. Clasificación de la AF en función de la intensidad.

Intensidad	Características
AF leve	Movimientos que requieren poco esfuerzo, provocando solo un ligero aumento en la frecuencia cardíaca.
AF moderada	Actividades que exigen mayor esfuerzo, causando sensación de cansancio durante su realización.
AF intensa	Ejercicios que generan respiración acelerada y sensación de fatiga que persiste después de terminar.

El ejercicio moderado fortalece el sistema inmunológico, pero el ejercicio intenso puede generar efectos adversos. Este planteamiento pone en evidencia la importancia de adaptar la intensidad del ejercicio de manera personalizada en los programas de AF. Aunque el ejercicio intenso puede ser desfavorable en ocasiones, su impacto no siempre es negativo si se ajusta a las capacidades y metas individuales. Por lo tanto, la recomendación del ejercicio físico debe considerar factores personales para potenciar beneficios y disminuir riesgos (30).

Es fundamental reconocer que la AF es solo una parte de un enfoque integral hacia la salud, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el apoyo psicológico (31,32), son igualmente importantes para combatir el sedentarismo y sus repercusiones. Solo a través de un enfoque multidisciplinario se podrá lograr un cambio significativo en los índices de AF y, por ende, en la salud de la población mexicana.

Conclusión

En conclusión, el cuidado de la alimentación y la actividad física son pilares esenciales para combatir el sobrepeso y la obesidad en adultos mexicanos. La obesidad es una enfermedad crónica compleja cuyas causas son bien conocidas, pero los esfuerzos para combatirla han sido insuficientes. Los beneficios asociados con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo son múltiples, abarcando desde mejoras en la salud física hasta un aumento significativo en el bienestar emocional y social.

La evidencia científica respalda que una alimentación adecuada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, no solo ayuda a controlar el peso, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, la actividad física regular se ha demostrado eficaz en la mejora de la salud cardiovascular y en la reducción de síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, para revertir la tendencia actual del sobrepeso y la obesidad en México, es fundamental implementar un enfoque multisectorial que integre la prevención y el control de esta enfermedad en los sistemas de salud. Esto implica políticas efectivas que garanticen el acceso a alimentos saludables y promuevan entornos que faciliten la actividad física. La colaboración entre gobiernos, instituciones educativas y comunidades es crucial para crear un entorno propicio que fomente hábitos saludables. Además, es esencial fomentar programas de educación nutricional que empoderen a los individuos a tomar decisiones informadas sobre su alimentación. Iniciativas comunitarias que incluyan talleres sobre cocina saludable y planificación de comidas pueden ser efectivas para cambiar comportamientos alimentarios. Finalmente, se debe implementar estrategia que incluyan educación nutricional y programas de actividad física accesibles para todos los sectores de la población. A través de un enfoque colaborativo entre profesionales de la salud, instituciones educativas y comunidades, se puede avanzar hacia un futuro más saludable para los adultos en México. La lucha contra el sobrepeso y la obesidad no solo es un desafío individual, sino también una responsabilidad colectiva que requiere un compromiso conjunto para crear un entorno más saludable y sostenible. Solo así se podrá enfrentar uno de los mayores retos sanitarios del país y mejorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Referencias

1. Kaufer-Horwitz M, Pérez Hernández JF. La obesidad: aspectos fisiopatológicos y clínicos. *Inter Discip* [Internet]. 2021; 10(26):147. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2022.26.80973>
2. Rivera DJA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío MT, Aguilar SCA, Hernández LG, Barquera S. La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública. 2018. Retrieved from https://www.insp.mx/resources/images/stories/2019/Docs/190213_LaObesidadenMexico.pdf
3. LLaverino TA, Bermúdez ZDA, Gutiérrez GA, Molina AMA. Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena. México, DF: Coordinación Técnica de Excelencia Clínica y Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad [Internet] (2018) Retrieved from <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>
4. González JE. Composición corporal: estudio y utilidad clínica. *Endocrinol Nutr* [Internet]. 2013; 60(2):69–75. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.endonu.2012.04.003>
5. Cardozo L, Alberto, Guzman C, Andrés Y, Torres, Alejandro J. Porcentaje de grasa corporal y prevalencia de sobrepeso - obesidad en estudiantes universitarios de rendimiento deportivo de Bogotá, Colombia Body fat percentage and prevalence of overweight-obesity in college students of sports performance in Bogotá, Colombia. Available from: <https://revista.nutricion.org/PDF/cardozo.pdf>
6. World Health Organization. One in eight people are now living with obesity [Internet]. Ginebra (CH): World Health Organization; 2024 Mar 1 [citado 2024 Nov 6]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity>
7. Pou SA, Wirtz BJM, Aballay LR. Epidemia de obesidad: evidencia actual, desafíos y direcciones futuras. *Medicina* [Internet]. 2023;83, 283-289. Retrieved from <https://www.medicinabuenaosaires.com/revistas/vol83-23/n2/283.pdf>
8. Cruz SM, Tuñón PE, Villaseñor FM, Álvarez GGD, Nigh NRB. Sobrepeso y obesidad: una propuesta de abordaje desde la sociología. *Región y Sociedad* [Internet]. 2013; XXV (57):165-202. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10227636006> (6) es el de la responsabilidad
9. Barrera-Cruz A, Ávila-Jiménez L, Cano-Pérez E, Molina-Ayala M. A, Parrilla-Ortiz JI, Ramos-Hernández RI, Sosa-Caballero A, Sosa-Ruiz MD, Gutiérrez-Aguilar J. Guía de práctica clínica. Prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social* [Internet]. 2013;51(3):344-357. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457745489021>
10. Barrera-Cruz A, Rodríguez-González A, Molina-Ayala MA. Escenario actual de la obesidad en México [Internet]. *Medigraphic.com*. 2013 [citado el 31 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2013/im133k.pdf>
11. Cuba J, Ramírez T, Olivares B, Bernui I, Estrada E. Estilo de vida y su relación con el exceso de peso, en los médicos residentes de un hospital nacional. *Anales de la Facultad de Medicina* [Internet]. 2011;72(3):205-210. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37922112009>
12. Nowell H. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. *The Lancet* [Internet]. 2024; 403, 1027-1050. doi:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
13. Mustieles GF, Petzold-Rodríguez A, Gilarranz RC, Schumacher M, Mustieles GF, Petzold-Rodríguez A. Ciudades: sedentarismo y obesidad. *Inter disciplina* [Internet]. 2023 Dec 1 [cited 2024 Feb 3];11(31):247–71. Available from: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-57052023000300247&lng=es&nrm=iso&tlng=es
14. Fausto GJ, Valdez LRM, Aldrete RMG, López ZMD. Antecedentes históricos sociales de la obesidad en México. *Investigación en Salud* [Internet]. 2006; VIII (2):91-94. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14280206>

15. ENSANUT MC. (2016). Cuernavaca, Morelos, México. Retrieved from <https://doi.org/10.21149/8593>
16. Hernández-Corona DM, Ángel-González M, Vázquez-Colunga JC, Lima-Colunga A, Vázquez-Juárez CL, Colunga-Rodríguez C. Hábitos alimentares asociados ao sobrepeso e obesidade em adultos mexicanos: uma revisão integrativa. *Cienc. Enferm.* [Internet]. 2021 [citado 2024 Oct 31]; 27: 7. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0717-95532021000100302&lng=es. Epub 12-Jun-2021. [Http://dx.doi.org/10.29393/ce27-7hadh60007](http://dx.doi.org/10.29393/ce27-7hadh60007)
17. World Health Organization. One in eight people are now living with obesity [Internet]. Ginebra (CH): World Health Organization; 2024 Mar 1 [citado 2024 Nov 6]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity>
18. Hernández-Rodríguez J. Recomendaciones para el tratamiento médico de la obesidad exógena en el nivel primario de atención. *Med Gener Integr.* 2018;34(3):123-144. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v34n3/mgi13318.pdf>
19. Rodríguez CMA, Beato FL, Rodríguez CT, Martínez-Sánchez F. Adaptación española de la escuela de evaluación de la imagen corporal de Gardner en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. *Actas Esp Psiquiatr* [Internet] 2003;31(2), 59-64. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Martinez-Sanchez-5/publication/305931390_Adaptacion_espanola_de_la_escala_de_evaluacion_de_la_imagen_corporal_de_Gardner_en_pacientes_con_trastornos_de_la_conducta_alimentaria/links/5aea1a3c45851588dd82808c/A
20. Meneses MM, Moncada JJ. Imagen corporal percibida e imagen corporal deseada en estudiantes universitarios costarricenses. *Rev Iberoam Psicol Ejerc Deporte* [Internet]. Enero-Junio 2008;3(1):13-34. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3111/311126259002.pdf>
21. Bastos E, González BA, Molinero GR, Salguero Del Valle O. Obesidad. *Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport* [Internet]. 2005; 5:140–52.
22. Rivera PIA, Urrutia TJA, García HMG, Farrach UGA. La obesidad: una amenaza para nuestra salud. *Rev Cient FAREM-Estelí* [Internet]. 2019;(31):155–60. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5377/farem.v0i31.8477>
23. Medicina (Buenos Aires) [Internet]. 2023 [citado 2024 Nov 6];83(2):283. Disponible en: <https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol83-23/n2/283.pdf>
24. Pereira DOL, Palay DMS. Importancia de la reducción de peso en los pacientes con obesidad. *MEDISAN* [Internet]. 2015 Aug 1;19(8):1043–50. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000800013
25. Hernández TM. Recomendaciones nutricionales para adultos con sobrepeso corporal. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas* [Internet] 2008 Jun [citado 2024 Nov 06]; 27(2): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002008000200002
26. Lecube A, Monereo S, Rubio MÁ, Martínez-de-Icaya P, Martí A, Salvador J. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad. Posicionamiento de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad de 2016. *Endocrinol Diabetes Nutr* [Internet]. 2017; 64:15–22. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.endonu.2016.07.002>
27. Área de Actividad Física y Salud. Cultura, Ciencia y Deporte [Internet]. 2008;3(8):69-102. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163028253004>
28. Alvarado GAJ, Guerrero SE, Llamas FI. La activación física para combatir la obesidad y el sobrepeso en universitarios. *Iberam Cienc Salud.* 2014 Ene-Jun;3(5):16.
29. Stegenga H, Haines A, Jones K, Wilding J. Identification, assessment, and management of overweight and obesity: summary of updated NICE guidance. *BMJ.* 2014 Nov;349: g6608. doi:10.1136/bmj.g6608.
30. Varela-Moreiras G, Alguacil MLF, Alonso AE, Aranceta BJ, Ávila TJMI, Aznar LS. Obesity and sedentarism in the 21st century: what can be done and what must be done?. *Nutr. Hosp.* [Internet]. 2013 Sep [citado 2024 Nov 07]; 28(Suppl 5): 1-12. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013001100001&lng=es.

31. Torres LG, García-Martos M, Villaverde GC, , Garatachea VN. Papel del ejercicio físico en la prevención y tratamiento de la obesidad en adultos. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación* [Internet]. 2010; (18):47-51. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345732284009>.

32. Morales-de-la-Rosa LC, Vega-Benítez M, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del- Pont F, Rivera A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6. Doi: 10.5281/zenodo.14201707.

Como citar este artículo:

De La Torre-Figueroa A, Maza SFC, Limón TL, Reyes EI. Beneficios del cuidado de la alimentación y actividad física en sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 42-52.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2025

Aceptado: marzo 2026